

Евсеева О.В.
Москва, ЦЭМИ РАН
olakomka81@mail.ru

АНАЛИЗ ДАЛЬНИХ ПЕРСПЕКТИВ И ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОГО РЫНКА НА БАЗЕ ПРОГНОЗОВ ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ

Мировой рынок нефти, как показала практика, чувствителен к изменениям не только технологических, экономических, но и идеологических, геополитических и природных факторов. Некоторые из этих изменений оказываются настолько неожиданными, что приходится говорить о роли бифуркаций в динамике рынка нефти. Мировая пандемия также оказалась существенным фактором – из-за нее не только снизились темпы роста экономик всех стран, но и резко сократилось перемещение людей на Земле. Все существенные изменения, происходящие в мире, заставляют аналитиков и компании постоянно обновлять свои прогнозы и пересматривать перспективы дальнейшего развития рынка жидких углеводородов.

Цель прогнозирования для компаний состоит в аналитической поддержке процесса принятия решений и выработки соответствующих краткосрочных и долгосрочных стратегий.

В 2019 году ряд ведущих компаний и аналитических центров опубликовали свои долгосрочные прогнозы развития нефтяного рынка. В частности, ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее - ЛУКОЙЛ) – работу «Основные тенденции развития мирового рынка жидких углеводородов до 2035 года», ИНЭИ РАН/ Центр энергетики московской школы управления Сколково (далее – ИНЭИ) – «Прогноз развития энергетики мира и России 2019», Международное Энергетическое Агентство (далее – МЭА) – «Прогноз развития мировой энергетики 2019», компания ВР – «Прогноз развития мировой энергетики до 2040 года».

Горизонт прогнозирования в этих работах – 2040 год (кроме ЛУКОЙЛ, который ограничил прогноз 2035 г.). Все исследования были опубликованы в 2019 г., однако по ряду вопросов в прогнозах высказаны альтернативные точки зрения на развитие нефтяного рынка с отдельным акцентом на роль России в мировой энергетике.

Основные геополитические события, повлиявшие на состояние к 2019 г. рынка нефти следующие: торговый конфликт между США

и Китаем, введение санкций в отношении Ирана, социально-экономический кризис в Венесуэле. Безусловно, большое влияние на прогнозирование нефтяного рынка оказал нарастающий рост внимания общества к угрозам изменения климата. В России тоже серьезно отнеслись в этой угрозе – Россия ратифицировала в сентябре 2019 г. Парижское соглашение по климату. В 2019 г. была подписана Хартия о бессрочном сотрудничестве стран - участниц ОПЕК+, закрепляющая долгосрочный характер взаимодействия России и стран - участниц ОПЕК. Само Соглашение ОПЕК+, действующее с 2016 г., в большой степени доказало свою действенность в регулировании нефтяного рынка.

Все вышеперечисленные события были учтены компаниями при разработке их долгосрочных сценариев развития мирового рынка нефти.

Стремление снизить риск прогнозов в условиях изменчивого и непредсказуемого будущего заставляет компании использовать сценарный подход к прогнозированию.

Во всех прогнозах «будущее» представлено развилкой возможного развития нефтяного рынка, после прохождения которой нефтяной рынок будет развиваться по соответствующей траектории. Одна траектория, которая может быть названа консервативным сценарием, – это в том или ином виде – экстраполяция сегодняшних трендов в экономике и энергетике различных стран и регионов мира.

При развитии рынка нефти по другой траектории, которая условно может быть названа прогрессивным (желательным) сценарием, предполагается ускоренное развитие новых технологий производства и использования энергии, выполнение решений Парижской конвенции по климату, широкомасштабная декарбонизация экономики, значительное вытеснение органического топлива возобновляемыми источниками энергии. В нескольких работах наряду с анализом этой основной развилки развития событий рассматриваются также и дополнительные развилки.

В большинстве рассматриваемых прогнозов развития мирового рынка нефти анализируются: спрос и цена нефти, предложение нефти на рынок, нефтепереработка, а также аналогичные вопросы, относящиеся к нефтяной отрасли России.

При развитии по «консервативному» сценарию спрос на нефть к 2040 г. по сравнению с 2017 г. вырастет (табл. 1) на 8-25 %. При развитии по «прогрессивному» сценарию спрос в краткосрочной перспективе тоже

некоторое время будет расти, а затем к 2040 г. значительно снизится и в 2040 г. будет составлять 1.04 – 0.7 спроса в 2017 г.

Таблица 1

Мировой спрос на нефть к 2040 г., млн т.н.э./год

2017 г.	Компании, Центры	Сценарии	
		Консервативный	Прогрессивный
4538	ИНЭИ	4729	3729
	МЭА	4900	3200
	BP	4860	3845

При этом потребление в развитых регионах и странах, а именно в Северной Америке, в том числе в США, в Европе и в России будет снижаться в соответствии со сценариями всех прогнозов. В то же время в прогнозе BP прогнозируется рост потребления в России по «консервативному» сценарию.

Рост потребления жидких углеводородов к 2040 году будет обеспечиваться за счет роста потребления в Азиатском регионе, прежде всего за счет Китая и Индии, а также в Африке и на Ближнем Востоке по «консервативным» сценариям всех прогнозов.

В соответствии с «прогрессивными» сценариями всех прогнозов будет происходить снижение спроса на жидкие углеводороды по всему миру, во всех регионах, даже в Китае, но кроме Индии. По прогнозам и ИНЭИ и BP в Индии сохранится рост спроса. ИНЭИ также прогнозирует рост спроса и на Ближнем востоке.

Колебания мировых цен на нефть в соответствии с предсказываемым спросом на жидкие углеводороды анализируются в прогнозах ЛУКОЙЛ, ИНЭИ и МЭА (в прогнозе BP нет проекций цены нефти). В соответствии со всеми прогнозами по «консервативному» сценарию цены будут приближаться к 100 долл./барр., в соответствии с «прогрессивными» сценариями цена будет на уровне 60 долл./барр.

Добыча сланцевой нефти в США и электрификация дорожного транспорта, как отмечается в прогнозе ЛУКОЙЛ, являются ключевыми рисками для долгосрочной динамики цен на нефть. Этот же вывод поддерживается и другими продуцентами прогнозных оценок.

В консервативном сценарии из-за роста спроса к 2040 г. вырастет добыча нефти в основных нефтедобывающих регионах: на Ближнем

Востоке, в Северной Америке и, в частности, в США, в Южной Америки, а также и в России (по сценариям ЛУКОЙЛ и ВР, в отличие от сценария ИНЭИ).

Добыча в соответствии с «прогрессивным» сценарием будет, напротив, снижаться в мире во всех нефтедобывающих регионах. Однако в прогнозе ИНЭИ предполагается рост добычи в Южной Америке, прежде всего за счет активной разработки глубоководных месторождений Бразилии.

Во всех прогнозах подчеркивается, что темпы роста добычи сланцевой нефти в США будут постепенно замедляться в связи с технологическими ограничениями при разработке сланцевых формаций.

Тем не менее, именно за счет масштабной добычи сланцевой нефти США из нетто-импортера перейдет в категорию нетто-экспортера нефтяного сырья к 2040 году.

Будущая динамика спроса на основные нефтепродукты будет иметь ярко выраженную региональную специфику. Предполагается, что снижение потребления светлых нефтепродуктов в развитых странах будет компенсировано ростом их потребления в развивающихся странах.

В соответствии со всеми сценариями наблюдается тенденция на снижение спроса на нефтепродукты в Северной Америке, Европе и развитых странах Азии. В развивающихся странах Азии наблюдается самые высокие темпы роста и объемы потребления, рост будет происходить в Южной и Центральной Америке, в Африке и на Ближнем Востоке.

Взгляд на развитие нефтедобычи в России к 2040 г. существенно различен в прогнозах (табл. 2). Если по всем прогнозам предполагается рост добычи к 2030 г., то во взглядах на 2040 г. компании расходятся. По своим «консервативным» сценариям ЛУКОЙЛ и ВР прогнозируют рост добычи в 2035 г. ВР прогнозирует продолжение роста добычи и в 2040 г., тогда как ИНЭИ прогнозирует падение нефтедобычи в России по всем сценариям в 2040 г.

Формально во всех прогнозах Россия сохраняет свое важнейшее место на нефтяном рынке и остается вторым в мире (после Саудовской Аравии) экспортером сырой нефти, третьим в мире после США и Индии экспортером нефтепродуктов и третьей по объемам добычи нефти страной после США и Саудовской Аравии вплоть до 2040 г.

Однако, как отмечается в ряде прогнозов, трансформация энергетики и снижение бюджетных поступлений от экспорта нефти могут привести в будущем к уменьшению вклада нефтяного сектора в экономику России.

Таблица 2

Прогнозные оценки добычи нефти в России в соответствии с разными сценариями ЛУКОЙЛ, ИНЭИ, ВР, млн т.

Период/ Сценарии	2020	2030		2035		2040	
		Консерв.	Прогресс.	Консерв.	Прогресс.	Консерв.	Прогресс.
ЛУКОЙЛ	570	620	430	620	370		
ИНЭИ	570	540	500			485	412
ВР	572	581		591		612	

Список использованной литературы:

1. ЛУКОЙЛ. (2019). Основные тенденции развития мирового рынка жидких углеводородов до 2035 года. URL: <https://lukoil.ru/FileSystem/9/451551.pdf>.
2. ИНЭИ РАН, Центр энергетики московской школы управления Сколково. (2019). Прогноз развития энергетики мира и России 2019. URL: <https://www.eriras.ru/forecast/v2019/>.
3. МЭА. (2019). Прогноз развития мировой энергетики 2019. URL: <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2019>.
4. ВР. (2019). Прогноз развития мировой энергетики до 2040 года. URL: <https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/energy-outlook.html>.